

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна, Бахромов Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК: 616.831-009.12

Зекрияев Нормурод Набиевич**Югай Игорь Александрович**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Кариев Гайрат Маратович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Российский университет дружбы народов

Исмаилова Рано Олимжоновна

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288495>**АННОТАЦИЯ**

Детский церебральный паралич (ДЦП) возникает вследствие повреждения мозга в перинатальном периоде. ДЦП характеризуется нарушением двигательных функций, увеличением тонуса мышц и другими симптомами. Селективная дорсальная ризотомия является наиболее эффективной методикой лечения спастических форм ДЦП. В данной статье мы приводим свой опыт проведения ризотомии.

Ключевые слова: Детский церебральный паралич, селективная дорсальная ризотомия, спастика, диплегия, тетрапарез.

Zekriyev Normurod Nabievich**Yugay Igor Alexandrovich**

Republican specialized scientific practical medical center of neurosurgery

Kariev Gairat Maratovich

Republican specialized scientific practical medical center of neurosurgery

Tashkent Pediatric Medical Institute

Peoples' Friendship University of Russia

Ismailova Rano Olimjonovna

Republican specialized scientific practical medical center of neurosurgery

FEATURES OF SURGICAL TECHNIQUE IN SELECTIVE DORSAL RHIZOTOMY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY**ANNOTATION**

Childhood Cerebral Palsy (CP) occurs due to brain damage during the perinatal period. CP is characterized by impaired motor functions, increased muscle tone, and other symptoms. Selective dorsal rhizotomy is the most effective treatment method for spastic forms of CP. In this article, we present our experience with rhizotomy.

Keywords: Childhood Cerebral Palsy, selective dorsal rhizotomy, spasticity, diplegia, tetraparesis.

Зекрияев Нормурод Набиевич**Югай Игорь Александрович**

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургии илмий амалий тиббиёт маркази

Кариев Гайрат Маратович

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургии илмий амалий тиббиёт маркази

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

Россия халқлар дўстлиги университети

Исмаилова Рано Олимжоновна

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургии илмий амалий тиббиёт маркази

БОЛАЛАР МИЯ ФАЛАЖИДА СЕЛЕКТИВ ДОРСАЛ РИЗОТОМИЯНИНГ ЖАРРОЛИК ТЕХНИКАСИ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Болалар мия фалажи перинатал даврда мия шикастланиши сабабли келиб чиқади. Мия фалажи харакат функцияларини бузилиши, мушакларнинг тонус ошиши ва бошқа аломатларга олиб келади. Селектив дорсал ризотомия мия фалажининг спастик шаклланини даволашда энг самарали усул ҳисобланади. Ушбу мақолада биз ўз тажрибамизни тақдим этамиз.

Калит сўзлар: Болалар мия фалажи, селектив дорсал ризотомия, спастика, диплегия, тетрапарез.

Актуальность. Детский церебральный паралич является серьезной неврологической проблемой у детей; оно встречается у 2 на 1000 новорожденных и приводит к пожизненной инвалидности у людей с этим расстройством [1]. Среди нескольких факторов, способствующих инвалидизации пациентов с ДЦП, является спастичность в конечностях [1;2]. Это состояние поражает почти 75% пациентов с ДЦП [3;4]. Спастичность препятствует двигательным задачам в повседневной жизни, а также вызывает мышечные контрактуры и ортопедические деформации у растущих детей. Селективная дорсальная ризотомия (СДР) эффективнее других вмешательств уменьшает спастичность у пациентов с ДЦП, что улучшает двигательную активность пациентов и облегчает ортопедические деформации [5;6]. С 2016 в Республиканском Научно-практическом медицинском центре нейрохирургии начаты оперативные вмешательства на периферических нервах для разрешения спастики в конечностях, а с 2020 года на интрадуральных корешках конуса спинного мозга, т.е. вышеуказанная СДР. В настоящее время используются несколько хирургических методов лечения СДР [6].

Материал и методы. С 2023 года мы провели селективную дорсальную ризотомию (СДР) 10 пациентам с детским церебральным параличом, у 8 пациентов диагноз – спастическая диплегия, у 2 – спастический тетрапарез. Из них 5 – мальчики и 5 девочки в возрасте от 3-х до 18 лет. Оперативные вмешательства проводились с помощью операционного микроскопа Carl Zeiss (Германия) с модуль ассистентом «face to face» и 32 канального аппарата интраоперационного нейромониторинга (Inomed, Германия) с применением free run EMG и стимуляционной биполярной идентификации корешков.

Важным фактором для проведения СДР был тщательный отбор пациентов. Основными претендентами для СДР являлись дети со спастической диплегией, у которых наблюдался умеренный спастический синдром в верхних конечностях или он отсутствовал. При обследовании пациента мы убедились, что двигательные нарушения возникли в младенчестве и в дошкольном возрасте следовали за устойчивым улучшением, а не прогрессирующим ухудшением. Преждевременные роды считаются важным фактором при отборе кандидатов на СДР. Данные неврологического обследования определяют, является ли спастичность основной и единственной причиной мышечного гипертонуса и существенно ли она препятствует двигательной активности (например, сидению, ползанию, стоянию и ходьбе).

Кроме того, нами детально оценивалась тяжесть ортопедических деформаций и их влияние на двигательную активность пациента.

Всем больным проводилось МРТ исследование головного мозга и области конуса спинного мозга. МРТ спинного мозга помогла определить с уровнем оперативного вмешательства, а также исключала другие патологии. Селективную дорсальную ризотомию мы считали целесообразной для детей старше 3 лет, т.к. в более младшем возрасте тип ДЦП и спастики не может быть достоверно диагностирован. Дистония и гиперкинезы, сочетающиеся со спастичностью, считались неблагоприятным фактором, т.к. их проявления имеют тенденцию к увеличению после операции в результате снижения спастики. Дистония как правило становится клинически очевидной к 5 в некоторых случаях к 10 годам и имеет прогрессивный характер.

Критериями исключения являлись пациенты с тяжелым повреждением базальных ганглиев, выявленное при МРТ, что считалось противопоказанием из-за сопутствующей ригидности; пациенты перенесшие ортопедические операции за последние 6 месяцев в анамнезе; пациенты с тяжелыми фиксированными деформациями суставов; тяжелый сколиоз являлся относительным противопоказанием; дети с повышенным мышечным тонусом из-за тяжелой гидроцефалии, внутриутробных и неонатальных инфекций и травм головы также исключались.

Результаты и обсуждение. Особенность анестезии. Так как оперативное вмешательство проводится под постоянным интраоперационным нейромониторингом, на момент основного этапа операции исключаются использование миорелаксантов и ингаляционных анестетиков, которые угнетают электрические и двигательные мышечные ответы при стимуляции нервных корешков. Анестезию на этом этапе операции поддерживали пропופолом, тиопенталом и фentanилом.

Особенность оперативной техники. Пациента мы укладывали на операционный стол на животе так, чтобы головной конец был немного ниже поясничного, для того чтобы спинномозговая жидкость собиралась в проксимальном направлении, и потеря спинномозговой жидкости из операционного доступа в поясничном отделе была минимальной. Игольчатые электроды нейрофизиологами устанавливались с двух сторон в приводящие, передние и задние группы мышц бедра, переднюю большеберцовую мышцу, в медиальную головку икроножной мышцы и подошвенные мышцы стопы при подготовке к интраоперационным ЭМГ-исследованиям. Рисунок 1.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

- 1) положение на животе;
- 2) ламинэктомия на уровне нижней границы конуса
- 3) Чувствительные корешки, помещённые на силиконовый ластик
- 4) непосредственно биполярная стимуляция зондом.
- 5) частичное пересечение чувствительного корешка после определения степени по Grade.

Обычно мозговой конус заканчивается между уровнями позвоночника T-12 и L-2 по данным МРТ. Чтобы ламинэктомия была ограничена одним-двумя уровнями, проводилась маркировка под электронно-оптическим преобразователем (ЭОП), затем мозговой конус определялся с помощью аппарата УЗИ, после проведенной ламинэктомии (см. рисунок 2). Ламинэктомия должна охватывать не менее 5 мм конуса, чтобы обеспечить безопасность дорсальных корешков. После остановки кровотечения из эпидуральных вен и кости нами производился разрез твердой мозговой оболочки (ТМО). Важное значение мы придавали вскрытию ТМО без повреждения арахноидальной оболочки – это достигалось ее продольным разрывом без использования режущих инструментов. Последующее вскрытие арахноидальной оболочки проводилось с постепенной декомпрессией внутриканального давления, исключавшее турбулентность и перемешивание корешков между собой, что заметно затруднило бы анатомо-топографическую ориентацию между нервными структурами. Сохранение анатомического расположения корешков конуса после вскрытия оболочки упрощало наши хирургические действия. Следующие этапы проводились под микроскопным увеличением и ЭМГ мониторингом. Несмотря на возможную дифференцировку корешков с помощью ЭМГ нами всегда эти данные подтверждались визуальными признаками. Так, например, спинномозговые корешки L-2 идентифицировались у выхода – из-за доступа на этом уровне. Корешки L-3 и L-4, расположены медиальнее L-2 корешка; каждый из корешков состоит из двух или трех естественно разделенных корешков. Корешки L-5 и S-1 находятся медиальнее корешка L-4 и являются самыми крупными из всех люмбосакральных корешков. Корешки L-5 и S-1 состоят из трех или четырех корешков с естественным разделением. Корешок S-2 имеет единственный пучок. Чувствительные и двигательные корешки L-2 мы прослеживали до мозгового конуса до тех пор, пока не была идентифицирована щель между ними. Чувствительный корешок S-2 может быть громоздким, особенно у пациентов с пост фиксированным пояснично-крестцовым сплетением, но всегда наблюдается резкое и заметное уменьшение размера корешка S-2. Отдельные спинномозговые корешки S2–5 выглядят как тонкие нити и обычно отходят центрально от конуса. Чувствительные и двигательные корешки на этом уровне расположены близко друг к другу, между ними нет промежутка,

поэтому все спинномозговые корешки S2–5 остаются нетронутыми. Корешки S3-S5, даже и чувствительные всегда тоньше других. Конечно же решающую роль в идентификации корешков отдавалась ЭМГ исследованию.

Для лучшего разделения пучок предполагаемых чувствительных корешков, с каждой стороны, подвешивали на резиновый ластик (см. рисунок 3). К отдельным корешкам через зонд-стимулятор подавали одиночные постоянные прямоугольные импульсы длительностью 0,1 мс с частотой 2 Гц и силой тока 0.1 мА (до 0.4 мА), см. рисунок 4. Получение ответа свидетельствовало о том, что этот корешок двигательный. При отсутствии вызванных мышечных ответов производилась электростимуляция другими параметрами: серия тетанических стимуляций частотой 50 Гц и силой тока 1 мА (до 2 мА). Положительный результат при этом идентифицировал чувствительный корешок и заодно определял степень (Grade) участия его в спастичности. Grade 1 свидетельствовал об отсутствии необходимости пересекать корешок (см. рисунок 5). При Grade 2 – производилась перерезка 25 % толщины корешка, если клинически данный нервный корешок совпадал с миотомом с повышенным тонусом, при Grade 3 – 50% и Grade 4 – 75% соответственно. Интрадуральное пространство после окончания ризотомии мы промывали физиологическим раствором. Отмечающееся кровотечение из пересеченных корешков останавливали биполярной точечной коагуляцией. Твердую мозговую оболочку ушивали нитью Prolen 4/0 непрерывным швом. Стандартно закрывали рану.

После операции на ночь дети оставались в отделении реанимации. На 3-и сутки после операции детей активизировали и приступали к ранней лечебной физкультуре. Пациенты выписывались домой на 5-7 й день после операции.

Выводы.

1. При спастической диплегии, отмечающейся у 8 наших больных результатом операции была полная ликвидация спастичности ног, без ухудшения мышечной силы. Тогда как у 2 больных со спастической квадриплегией произошел частичный рецидив спастичности через 6 месяцев (по шкале Ашворта до 2 баллов).

2. Сочетание селективной ризотомии и соответствующей реабилитации достоверно улучшают двигательные навыки через 3-6 месяцев с момент хирургического вмешательства.

3. Предложенная техника операции не требует обширной ламинэктомии и не вызывает позвоночную дестабилизацию в отдаленном периоде.

4. Возможные осложнения в виде транзиторной диссезии в нескольких дерматомах ног имели преходящий характер и не влияли на сроки двигательного восстановления.

Литература.

1. Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options. *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2020 Jun 12;16:1505-1518. doi: 10.2147/NDT.S235165. PMID: 32606703; PMCID: PMC7297454.
2. Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Analysis of Selected Risk Factors Depending on the Type of Cerebral Palsy. *Brain Sci.* 2021 Oct 30;11(11):1448. doi: 10.3390/brainsci11111448. PMID: 34827447; PMCID: PMC8615573.

3. Al-Jabri BA, Al-Amri AS, Jawhari AA, Sait RM, Talb RY. Prevalence, Types, and Outcomes of Cerebral Palsy at a Tertiary Center in Jeddah, Saudi Arabia. *Cureus*. 2022 Aug 5;14(8):e27716. doi: 10.7759/cureus.27716. PMID: 35935114; PMCID: PMC9355517.
4. Dhondt E, Dan B, Plasschaert F, Degelaen M, Dielman C, Dispa D, Ebetiuc I, Hasaerts D, Kenis S, Lombardo C, Pelc K, Wermenbol V, Ortibus E; Belgian Cerebral Palsy Register. Prevalence of cerebral palsy and factors associated with cerebral palsy subtype: A population-based study in Belgium. *Eur J Paediatr Neurol*. 2023 Sep;46:8-23. doi: 10.1016/j.ejpn.2023.06.003. Epub 2023 Jun 14. PMID: 37364404.
5. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
6. Grunt S, Fieggen AG, Vermeulen RJ, Becher JG, Langerak NG. Selection criteria for selective dorsal rhizotomy in children with spastic cerebral palsy: a systematic review of the literature. *Dev Med Child Neurol*. 2014 Apr;56(4):302-12. doi: 10.1111/dmcn.12277. Epub 2013 Sep 24. PMID: 24106928.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000